

PO'LAT MO'MIN – BOLALARNING SUYUKLI SHOIRI

Kurbanova Gulzoda Yunusovna

Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Rayimboyeva Ferangiz

Buxoro davlat pedagogika institute 1-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Po'lat Mo'minning serqirra ijodi, uning bolalar adabiyotida yoshlar tarbiyasida qo'shgan ulkan hissasi haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается блестящее творчество Полата Момина, его большой вклад в воспитание молодежи в области детской литературы.

Annotation. In this article, Polat Momin's brilliant work, his great contribution to youth education in children's literature is discussed.

Kalit so'zlar: oromsiz qalb sohibi, vatanparvar, iymon-e'tiqodi butun.

Bolalar adabiyoti o'z oldiga kelajak avlodni jismonan baquvvat, ruhan pok, fikran sog'lom, iymon-e'tiqodi butun, bilimi, ma'naviyati yuksak, mard va jasur, vatanparvar avlodni tarbiyalashdek katta va murakkab vazifani qo'yanligi bilan ajralib turadi. Kichkintoylar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yosh xususiyatiga, saviyasiga mos bo'lishi, ular qalbida chuqur o'y-fikrlar uyg'otishi, yorqin obrazlar va yuksak g'oyalarga boy bo'lishi, ularni ulkan va porloq ishlarga ilhomlantirishi zarur. Faqat chinakam badiiy asargina bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, ana shu yuksak talablarga javob bera oladi. Yaxshi, aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi. Ana shunday sodda, ravon, qiziqarli va mazmundor qilib yoza oladigan, xalq tilini puxta bila oladigan bolalarning suyuqli shoiri Po'lat Mo'mindir. U bolalarga atab ijod etdi, bu sohada muvaffaqiyat qozondi, hamda qobiliyat va istaklarini qog'ozga soldi. Uning asarlari mazmundorligi, qiziqarliligi bilan kitobxonlarning e'tiborini o'ziga jalb etadi. Belinskiy ta'rifi bilan aytganda, bolalar yozuvchisi bo'lib tug'ilish kerak. Bu bolalar yozuvchisi mohir pedagoglarday bola qalbining bilimdoni bo'lsin, nozik ta'b egasi, go'dak tabiati va psixologiyasining bilimdoni, mehribon va bolajon, kamtarin va samimiy, bolalarcha soddadil ham dono bo'lsin, degan mazmunni taqozo etadi, albatta. Biz Po'lat Mo'min ijodida ana shunday olijanob xususiyatlar mujassamligini his etamiz. Shoir butun umrini bolalar orasida o'tkazdi. Unga bolalar va maktab hayoti, ajoyib, jo'shqin va keng dunyosi juda tanish va qadrli edi. U yosh kitobxonlarining o'y-fikrlari, orzu-umidlarini yaqindan bilardi. Ularning dillaridagini tillariga chiqara bilardi. Po'lat Mo'min ta'lim va jismoniy mehnatga bag'ishlangan she'rlarida mehnat va mehnatsevar bolalar haqida fikr yuritadi. Ba'zan ishyoqmas, dangasa, yalqov o'quvchilarni tanqid qiladi, ularning kamchiliklarini ochib tashlaydi. Masalan, «Besh oldim, besh!» degan she'rini olaylik. Asar qahramoni uzoq vaqt past bahoga o'qib yurardi, fanlarni ko'ngildagidek o'zlashtira olmaganidan do'stlari, ota-onasi va o'qituvchilar oldida gunohkordek his qilardi o'zini. O'quvchi bunday qiyin ahvoldan faqat ko'proq dars tayyorlashi, kitob o'qishi bilan qutulib ketishi mumkinligiga ham ishonmaydi. Nima bo'ladi-yu bir kuni u uyga berilgan topshiriqni qayta-qayta o'qiydi, dars va kitobdan boshqa hech narsani o'ylamaslikka harakat qiladi. Natijada ertasi kuni «besh» baho oladi. Shu-shu bola kitobni sevib qoladi. Qunt qilish, berilgan topshiriq ustida ko'p mehnat qilish lozimligini tushunib yetadi. O'zidagi bunday ijobiy o'zgarishdan xursand bo'ladi. Boladagi bu quvonch va hayajonni shoir yosh kitobxon ruhiyatiga mos ravishda chizib beradi:

Shunday qilib dustlarim,
Aytsam yurak so'zlarim,
Yurishib qoldi ishim
Ko'payib ketar «besh»im.

Po'lat Mo'minning butun e'tibori, ijodining mohiyati bolalarga hayot yo'lini ko'rsatib berishga intilishdan iborat. Sevimli shoirimiz Po'lat Mo'min oromsiz qalb sohibi edi. U qaynoq samarali ijod bilan qalbimizda mangu yashaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barakayev R. O'zbek bolalar adabiyoti va Abdulla Avloniy ijodi. T., "Fan", 2004
2. Imomov B. O'zbek bolalar adabiyoti yuksalish yo'lida. T.:Y.g.,1973;
3. Yana: Po'lat Mo'min. Adabiy portret. T.,1982
4. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
5. Nigora Adizova Bakhtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
6. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2023.
7. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
8. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." Middle European Scientific Bulletin 4 (2020): 41-43.
9. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
10. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
11. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –T. 27. –№. 27.
12. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –T. 27. – №. 27.
13. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДНИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –T. 27. –№. 27.
14. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –T.23. –№. 23
15. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
16. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
17. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
19. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH 10.5 (2021): 715-719.
20. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

ПРОЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Заирова Нигора Бахтияровна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет "Специальной педагогики и инклюзивного образования" преподаватель кафедры «Логопедия»

Иванова Арина Александровна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами Факультет: «Специальной педагогики и инклюзивного образования» Направление: «Логопедия» Студентка группы лого 203

Аннотация: В статье представлены основные предпосылки нарушения звукопроизношения одна из наиболее часто встречающихся проблем в речи детей дошкольного возраста. Данная проблема является хорошо изученной, но в связи с тем, что количество детей с нарушениями звукопроизношения растет, важным становится более глубокое изучение аспектов данной проблемы В статье представлены состояния звукопроизношения у дошкольников

Ключевые слова: нарушения звукопроизношения, звукопроизношения, мономорфное дошкольный возраст, произносительная сторона речи, речевые нарушения

Annotation: The article presents the main prerequisites for impaired sound pronunciation, one of the most common problems in the speech of preschool children. This problem is well studied, but due to the fact that the number of children with impaired sound pronunciation is growing, it becomes important to study the aspects of this problem in depth. The article presents the state of sound pronunciation in preschoolers

Keywords: sound pronunciation disorders, sound pronunciation, monomorphic preschool age, pronunciation side of speech, speech disorders.

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие.

Изучением речевых нарушений, их предупреждением и преодолением путем воспитания и обучения занимается специальная педагогическая наука - логопедия.

Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста являются нарушения звукопроизношения.

Обычно нарушаются следующие группы звуков: свистящие (С, с', з, з', ц), шипящие (щ, ж, ч, щ), сонорные (л, л', Р, р', j), заднеязычные (к, к', 2, 8, х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', , н).

У некоторых детей нарушена только одна группа звуков, например, только шепот или только задний язык. Такое нарушение звукопроизношения описывается как простое (частичное е) или мономорфное. У других детей нарушаются одновременно две и более группы звуков, например, шепот и задний язык или свист, звонкий и звонкий. Такое нарушение звукопроизношения описывается как сложное (диффузное) или полиморфное.

Причиной нарушения звукопроизношения обычно является недостаточное образование или нарушение подвижности суставов. При этом дети не могут правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук искажается и нечетко произносится.

В логопедии различают три уровня неправильного произношения звуков.

Первый уровень. Полное неумение произнести звук.

Ребенок не может ни сказать его самостоятельно во фразовой речи, в отдельных словах, изолированно, ни повторить по образцу («Послушай, как воздух свистит, когда выходит из насоса, ссс. Посвисти и ты так»).